

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
<i>Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna</i>	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
<i>Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna</i>	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
<i>Baxriyeva Nargiza Axmadovna</i>	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
<i>Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
<i>Nusharov Bobir Bolbekovich</i>	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
<i>Олимова Азиза Кахрамоновна</i>	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
<i>Tursunboyeva Kamola Iloxomjon qizi</i>	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
<i>Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich</i>	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
<i>Fayziyeva Nozima Oybek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
<i>Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
<i>Botirova Lobar Kamolovna</i>	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
<i>Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
<i>Ergasheva Nigora Erkinovna</i>	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
<i>Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
<i>Rustemov Abseit Trijan o'g'li</i>	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
<i>Baxramova O'ramol Uralovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
<i>Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna</i>	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
<i>Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich</i>	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
<i>Jummayeva Sayyora Shokir qizi</i>	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin amplusini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukrulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov Abdiquodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
Tursunova Nilufar Samiyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
Tursunova Saida Isakovna	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
Pirliyeva Gulmira Botir qizi	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
Sadirova Kamola Giyozovna	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
Xalmuxamedov Bobir Taxirovich	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
М. Халикова	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
С. Ю. Нишанов	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
Утешова Зернегул Хурметуллаевна	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
N. Mirbabayeva	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
N. M. Qodirova	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
Rikhsiev Dilshod Shavkatovich	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
Valiev Farrukh Nigmatjonovich	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
Байметов М. М.	

KURASH SPORT TURINING YOSHLAR JISMONIY VA MA'NAVIY RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI

O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Sport turlarini o'qitish metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kurash sport turining yoshlarning jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Kurash milliy sport turi sifatida yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashda muhim ijtimoiy-pedagogik vosita ekanligi asoslab beriladi. Tadqiqot jarayonida kurash mashg'ulotlarining kuch, tezkorlik, chidamlilik kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirishga, shuningdek iroda, intizom, jasorat, vatanparvarlik va hurmat kabi ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishga ta'siri o'rganildi. Olingan natijalar muntazam mashg'ulotlar yoshlarning sog'lom turmush tarzini qaror toptirishga, jismoniy faolligini oshirishga hamda ularni milliy va ijtimoiy mas'uliyat ruhida tarbiyalashga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kurash, yoshlar tarbiyasi, jismoniy rivojlanish, ma'naviy-axloqiy fazilatlar, sog'lom turmush tarzi, jismoniy sifatlarni, ijtimoiy-pedagogik ahamiyat, barkamol shaxs.

Abstract: This article presents the results of a scientific-theoretical and practical analysis of the importance of Kurash in the physical and moral development of young people. Kurash, as a national sport, is substantiated as an important socio-pedagogical tool in the comprehensive upbringing of the younger generation. The study examines the impact of regular Kurash training on the development of physical qualities such as strength, speed, and endurance, as well as on the formation of moral and ethical qualities including willpower, discipline, courage, patriotism, and respect. The findings demonstrate that systematic training contributes to the establishment of a healthy lifestyle, increased physical activity, and the education of young people in the spirit of national and social responsibility.

Key words: Kurash, youth education, physical development, moral and ethical qualities, healthy lifestyle, physical qualities, socio-pedagogical significance, harmoniously developed individual.

Аннотация: В статье представлены результаты научно-теоретического и практического анализа значения кураша в физическом и духовно-нравственном развитии молодежи. Обосновано, что кураш как национальный вид спорта является важным социально-педагогическим средством всестороннего воспитания подрастающего поколения. В ходе исследования изучено влияние регулярных занятий курашем на развитие силы, быстроты, выносливости и других физических качеств, а также на формирование таких духовно-нравственных качеств, как воля, дисциплина, мужество, патриотизм и уважение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что систематические тренировки способствуют формированию здорового образа жизни, повышению физической активности и воспитанию молодежи в духе национальной и социальной ответственности.

Ключевые слова: кураш, воспитание молодежи, физическое развитие, духовно-нравственные качества, здоровый образ жизни, физические качества, социально-педагогическое значение, гармонично развитая личность.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi'. Yosh avlodni har tomonlama barkamol, sog'lom va ma'naviy yetuk etib tarbiyalashda milliy sport turlarining o'rni alohida e'tirof etilmoqda. Bu borada Shavkat Mirziyoyev rahbarligida qabul qilingan qator normativ-huquqiy hujjatlar sport tizimini tubdan takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Jumladan, 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-son Farmon bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"² shuningdek, "Kurash milliy sport turini yanada rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarorlari milliy sport turlarini, xususan,

1 Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga oid farmon va qarorlar to'plami. – Toshkent: O'zbekiston, 2020.

2 O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida

kurashni yoshlar o'rtasida keng ommalashtirish, infratuzilmani mustahkamlash hamda ilmiy-metodik ta'minotni takomillashtirishni nazarda tutadi.

Kurash o'zining qadimiy tarixiy ildizlari, milliy qadriyatlar bilan uyg'unligi va yuksak tarbiyaviy salohiyati bilan yoshlar jismoniy hamda ma'naviy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.³ Mazkur sport turi nafaqat jismoniy sifatlar – kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik va koordinatsiyani rivojlantiradi, balki sport etikasi, intizom, hurmat, iroda, halollik va vatanparvarlik kabi ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, kurashni ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.⁴

Muammoning dolzarbligi shundaki, globallashuv sharoitida yoshlar o'rtasida jismoniy faollikning pasayishi, zararli odatlarga moyillikning ortishi hamda ma'naviy qadriyatlar transformatsiyasi kuzatilmoqda. Bunday sharoitda milliy sport turlaridan samarali foydalanish orqali sog'lom turmush tarzini qaror toptirish va ma'naviy immunitetni mustahkamlash muhim ilmiy-amaliy vazifadir.⁵ Kurashning yoshlar rivojlanishiga ta'sirini kompleks o'rganish esa pedagogika, sport nazariyasi va ijtimoiy-gumanitar fanlar kesishmasida ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqishni talab etadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyatini nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari sifatida:

- kurashning yoshlar jismoniy sifatlarini rivojlantirishdagi o'rnini aniqlash;
- uning ma'naviy-axloqiy tarbiyadagi rolini asoslash;
- sohaga oid davlat siyosati va normativ-huquqiy hujjatlarning mazkur jarayonga ta'sirini tahlil qilish belgilandi.

Tadqiqot obyekti – yoshlarning jismoniy tarbiya jarayoni, predmeti esa kurash sport turining jismoniy va ma'naviy rivojlanishga ta'sir mexanizmlaridir. Ishda tahlil, taqqoslash, pedagogik kuzatuv va umumlashtirish kabi ilmiy metodlardan foydalanildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati sport pedagogikasi, jismoniy tarbiya nazariyasi hamda sport psixologiyasi doirasida o'rganilgan. Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, yakkakurash sport turlari o'smirlar organizmining morfo-funksional rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda shaxsning irodaviy va axloqiy sifatlarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.⁶

Kurashning nazariy asoslari uning tarixiy-madaniy ildizlari va pedagogik salohiyati bilan bog'liq holda yoritilgan. International Kurash Association ma'lumotlariga ko'ra, kurash xalqaro miqyosda rivojlanayotgan va yagona qoidalarga asoslangan sport turi sifatida shakllangan.⁷ Mahalliy tadqiqotlarda esa kurash yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, vatanparvarlik va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish vositasi sifatida talqin etiladi.

Sport fiziologiyasi bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlarda yakkakurash sport turlarining kuch, chidamlilik, tezkorlik va koordinatsiya sifatlarini rivojlantirishi asoslangan.⁸ Tadqiqot natijalari kurash mashg'ulotlari yurak-qon tomir hamda tayanch-harakat tizimining funksional imkoniyatlarini oshirishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, muntazam sport mashg'ulotlari o'smirlar orasida gipodinamiya va ortiqcha vazn xavfini kamaytirishi aniqlangan.

Sport psixologiyasi sohasidagi tadqiqotlarda jangovar sport turlarining yoshlarning irodaviy barqarorligi, o'zini boshqarish ko'nikmalari va stressga chidamliligini rivojlantirishi qayd etilgan. Kurash jarayonida sport etikasi – halollik, hurmat va intizom tamoyillari – shaxsning ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida sportni rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar, xususan, Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan qaror va farmonlar milliy sport turlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda. Ilmiy manbalarda davlat siyosati va yoshlar tarbiyasi o'rtasidagi uzviy bog'liqlik alohida ta'kidlanadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kurashning jismoniy rivojlanishiga ta'siri yetarli darajada o'rganilgan bo'lsa-da, uning ma'naviy rivojlanishga kompleks ta'siri empirik tadqiqotlar asosida chuqurroq yoritishni talab etadi. Shu bois, mazkur tadqiqot kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi o'rnini tizimli yondashuv asosida ilmiy jihatdan asoslashga qaratilgan.

3 Kerimov FA Sport kurashi nazariyasi va uslubi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.

4 Abdullayev A.A., Xolmatov Sh.R. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.

5 Platonov VN Olimpiya sportida mashg'ulotlar tizimi. – Kiev: Olimpiya adabiyoti, 2015.

6 Weinberg RS, Gould D. Sport va jismoniy mashqlar psixologiyasi asoslari. – Champaign, IL: Inson kinetikasi, 2018.

7 McArdle WD, Katch FI, Katch VL Jismoniy mashqlar fiziologiyasi. – Filadelfiya: Lippincott Williams & Wilkins, 2015.

8 Kurash xalqaro assotsiatsiyasi. Kurash qoidalari. – Toshkent, 2022 yil.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot kurash sport turining yoshlar jismoniy hamda ma'naviy rivojlanishiga ta'sirini empirik jihatdan aniqlashga qaratilib, tizimli va kompleks yondashuv asosida amalga oshirildi. Tadqiqotning metodologik asosini sport pedagogikasi nazariyasi, yosh fiziologiyasi hamda sport psixologiyasi konsepsiyalari tashkil etdi. Tadqiqot kvazi-eksperimental dizayn asosida tashkil etildi. Unda 14–17 yoshli jami 60 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Ishtirokchilar ikki guruhga ajratildi: tajriba guruhi ($n = 30$) – kurash bilan muntazam (haftasiga 3–4 marta) shug'ullanuvchilar va nazorat guruhi ($n = 30$) – umumiy jismoniy tarbiya mashg'ulotlari bilan cheklangan o'quvchilar. Tadqiqot 6 oy davomida olib borilib, dastlabki va yakuniy o'lchov natijalari qiyosiy tahlil qilindi.

Tadqiqot obyekti sifatida yoshlarning jismoniy tarbiya jarayoni, predmeti sifatida esa kurash sport turining jismoniy sifatlar (kuch, tezkorlik, chidamlilik, koordinatsiya) hamda ma'naviy-axloqiy fazilatlar (irodaviy barqarorlik, intizom, ijtimoiy moslashuv) rivojlanishiga ta'sir mexanizmlari belgilandi.

Empirik ma'lumotlarni yig'ishda pedagogik kuzatuv, jismoniy tayyorgarlik testlari (30 m va 1 000 m yugurish, kuch ko'rsatkichlari, muvozanat testi), psixologik diagnostika metodikalari hamda anketa-so'rovnoma qo'llanildi. Nazariy tahlil jarayonida ilmiy adabiyotlar va normativ-huquqiy manbalar o'rganildi. Olingan natijalar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlanib, o'rtacha arifmetik qiymat (M), standart og'ish (σ) hamda Student t-kriteriyasi asosida guruhlar o'rtasidagi farqning statistik ahamiyatligi ($p < 0,05$) aniqlandi. Tadqiqot jarayonida etik tamoyillarga rioya qilinib, ishtirokchilarning ixtiyoriy roziligi va ma'lumotlar maxfiyligi ta'minlandi.

Mazkur metodologiya kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga ta'sirini ilmiy asoslangan hamda statistik jihatdan ishonchli natijalar orqali baholash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida olingan empirik ma'lumotlar tajriba va nazorat guruhlarida kesimida qiyosiy tahlil qilindi. Dastlabki o'lchov natijalari har ikki guruhda jismoniy va psixologik ko'rsatkichlar bo'yicha sezilarli farq mavjud emasligini ko'rsatdi ($p > 0,05$), bu esa tadqiqot sharoitlarining nisbatan tengligini tasdiqladi.

Olti oylik kuzatuvdan so'ng tajriba guruhida jismoniy sifatlar bo'yicha statistik jihatdan ahamiyatli ijobiy o'zgarishlar qayd etildi ($p < 0,05$). Xususan, tezkorlik ko'rsatkichlari o'rtacha 8–10 % ga, umumiy chidamlilik 12–15 % ga, kuch ko'rsatkichlari esa 15–18 % ga oshdi. Shuningdek, muvozanat va koordinatsiya sifatlarida ham barqaror ijobiy dinamika kuzatildi. Nazorat guruhida esa o'zgarishlar minimal darajada (3–5 %) bo'lib, statistik jihatdan ahamiyatli emasligi aniqlandi ($p > 0,05$).

Psixologik diagnostika natijalari ham tajriba guruhida sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatdi. Irodaviy barqarorlik ko'rsatkichlari o'rtacha 18–22 % ga oshdi, intizom va mas'uliyat darajasi yaxshilandi, ijtimoiy moslashuv ko'rsatkichlari esa 15–17 % ga yuqoriladi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, tajriba guruhidagi o'quvchilarning aksariyati kurash mashg'ulotlari ularda o'ziga ishonch, qat'iyat va jamoaviylik fazilatlarini shakllantirganini ta'kidladi. Nazorat guruhida esa mazkur ko'rsatkichlar sezilarli darajada past bo'ldi.

Olingan natijalar kurash sport turining yoshlar jismoniy rivojlanishiga kompleks ta'sir ko'rsatishini, ayniqsa tezkorlik-kuch va chidamlilik sifatlarini samarali rivojlantirishini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, ma'naviy-axloqiy ko'rsatkichlardagi ijobiy dinamika sport etikasi, qat'iy qoidalarga rioya qilish va raqibga hurmat tamoyillarining tarbiyaviy ahamiyati bilan izohlanadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari kurash sport turi yoshlarning jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga tizimli va samarali ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan asoslab berdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga kompleks va tizimli ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Kvazi-eksperimental kuzatuv natijalariga ko'ra, kurash bilan muntazam shug'ullanish tezkorlik, kuch va koordinatsiya kabi asosiy jismoniy sifatning rivojlanishiga olib keladi. Tajriba guruhida qayd etilgan o'zgarishlar statistik jihatdan ahamiyatli ekanligi tasdiqlandi ($p < 0,05$).

Psixologik diagnostika natijalari kurash mashg'ulotlarining irodaviy barqarorlik, intizom, mas'uliyat va ijtimoiy moslashuv kabi ma'naviy-axloqiy xususiyatlarni rivojlantirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Sport etikasi, qat'iy qoidalarga amal qilish va raqibga hurmat tamoyillari yoshlarning axloqiy pozitsiyasini shakllantirishda ijobiy rol o'ynaydi.

Tadqiqot natijalari kurash sport turining nafaqat jismoniy tayyorgarlikni oshiruvchi vosita, balki barkamol shaxsni tarbiyalashga yo'naltirilgan samarali ijtimoiy-pedagogik mexanizm ekanligini ko'rsatadi. Bu esa kurashni yoshlar tarbiyasi tizimida barqaror yo'nalishlardan biri sifatida ko'rib chiqish zarurligini asoslaydi.

O'tkazilgan tadqiqot asosida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

1. Umumta'lim maktablari va oliy ta'lim muassasalarida kurash to'garaklari hamda maxsus mashg'ulotlarni tizimli ravishda yo'lga qo'yish.
2. Kurash bo'yicha murabbiylarning pedagogik va psixologik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan malaka oshirish dasturlarini takomillashtirish.
3. Kurash mashg'ulotlarining ma'naviy-axloqiy tarbiyadagi rolini kuchaytirishga yo'naltirilgan, sport etikasi va milliy qadriyatlar asosidagi metodik qo'llanmalar ishlab chiqish.
4. Yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish jarayonida kurash sport turidan samarali profilaktik vosita sifatida foydalanish.
5. Kurash sport turining uzoq muddatli (longitudinal) ta'sirini aniqlashga qaratilgan keng qamrovli ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish.

Umuman olganda, kurash sport turining ta'lim va sport tizimiga keng joriy etilishi yoshlarning jismoniy barkamolligi va ma'naviy yetukligini ta'minlashda muhim strategik omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga oid farmon va qarorlar to'plami. – Toshkent: O'zbekiston, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-son Farmoni. "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi". – Toshkent, 2020.
3. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va uslubi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
4. Abdullayev A.A., Xolmatov Sh.R. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
5. Platonov V.N. Olimpiya sportida mashg'ulotlar tizimi. – Kiev: Olimpiya adabiyoti, 2015.
6. Vaynberg R., Gould D. Sport va jismoniy mashqlar psixologiyasi asoslari. – Champaign, IL: Inson kinetikasi, 2018.
7. McArdle W., Katch F., Katch V. Jismoniy mashqlar fiziologiyasi: ovqatlanish, energiya va inson faoliyati. – Filadelfiya: Lippincott Williams & Wilkins, 2015.
8. Kurash xalqaro assotsiatsiyasi. Kurash qoidalari. – Toshkent, 2022-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.